

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА *SORBUS* L. В УКРАИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Н. В. МЕЛЬНИЧЕНКО

Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова
Украина, 01030 Киев, ул. Пирогова, 9

Рассмотрены история интродукции видов рода Sorbus L., объем рода в современном представлении, ареал отдельных, наиболее ценных видов, численность которых в последнее время уменьшилась. Показаны перспективы использования видов рябин как плодовых, декоративных и лекарственных растений.

Объем рода *Sorbus* L. четко не установлен из-за большого полиморфизма видов, составляющих этот таксон, а также из-за разбросанности их ареалов.

По данным большинства исследователей [10, 18, 20], род *Sorbus* L. содержит 80 видов. Э. Габриэлян [3] признает в роде 50 видов, обходя большое количество сомнительных. В.Л. Комаров и Ю.Д. Цинзерлинг [10] приводят классификацию рода *Sorbus* L., разделив его на 2 подрода: *Eu-Sorbus* Kom. и *Habinia* Med. Подрод *Eu-Sorbus* В.Л. Комаров разбил на 2 секции: *Cormus*, в которую включил единственный вид — *S. domestica* L., и *Aucuparia* с 3 рядами. Подрод *Habinia* Ю. Д. Цинзерлинг также разбил на 2 секции: *Aria* с 5 рядами, включающими 20 видов, и монотипную секцию *Torminaria* с видом *S. torminalis* (L.) Crantz. А. Rehder [20] выделил *Sorbus* в самостоятельный род с 5 секциями.

На основании изучения ряда *Subfuscae* из секции *Aria*, куда входит и вид *Micromeles alnifolia*, Э.Ц. Габриэлян [3] выявила большое сходство между ними в строении цветков, плодов и листьев. Проведя тщательный анализ цветков и плодов, а также сравни-

тельно-морфологическое изучение китайской группы рябин и видов из ряда *Subfuscae*, она нашла общее у этих видов: наличие в мезокарпе двоякого рода клеток — крахмалоносных и содержащих дубильные вещества — и хлоропласты, которые расположены группами. Этот признак свойствен только представителям секции *Aria*.

Г.В. Максимова [13], не найдя никаких существенных признаков отличия от видов секции *Aria* у *S. alnifolia*, описывает *Micromeles alnifolia* как *S. alnifolia*, относя его к роду *Sorbus* подроду *Habinia* секции *Aria*, а не к роду *Micromeles*.

Э.Ц. Габриэлян [3] дает классификацию рода *Sorbus*, согласно которой исключает подроды, а выделяет секции и подсекции.

I. Sect. *Sorbus* (*Aucuparia* Medic.) K. Koch. В нее включены 12 Subsect.

II. Sect. *Lobatae* Gabr.

III. Sect. *Aria* Pers. — 9 Subsect.

IV. Sect. *Micromeles* (Decne) Rehd. — 3 Subsect.

V. Sect. *Torminaria* (DC.) Schauer

VI. Sect. *Cormus* (Spahc.) Boiss.

VII. Sect. *Chamaemespilus* G. Hegi.

Число хромосом у рябин разных видов колеблется от $2n = 34$ до $2n = 68$.

Интродукция разных видов рябины в России началась во второй половине XVIII ст.; об этом свидетельствуют работы Н.В. Шредера (1861) и А.П. Федченко (1870). В 1870—1871 гг. А.П. Федченко успешно проводил интродукционные испытания рябин. В результате список российских рябин был дополнен *Pyrus (Sorbus) intermedia* var. *pinnatidida*, *Pyrus (Sorbus) aucuparia*.

В 1894 г. М. Невеский приводит *S. aucuparia* L. для Самаркандской обл. Г. Оттенгот (1900) отмечает, что *S. aucuparia* при достаточном увлажнении почв может расти по всей Средней Азии, если не в древесной, то в кустарниковой форме.

Немного позднее О.В. Вайдингер (1912), Э.Л. Вольф (1917, 1926) [2] указывают не только на пункты произрастания этого вида, но и дают его морфологическую характеристику. Однако во всех этих работах отсутствуют данные по биологии вида, его перспективности в новых условиях, не проанализированы возможности практического использования, что является особенно важным при интродукции.

Первые сведения об интродукции древесных растений находим в работах В.П. Малеева [14]. Начиная с 1930-х годов большую работу по интродукции рябин в СССР проводил А.В. Гурский [4], по сообщению которого в Самарканде росли *S. aucuparia*, *S. aria* (L.) Crantz и один плодоносящий экземпляр *S. domestica* L. В.П. Дробов [7] в озеленительном ассортименте городов Средней Азии приводил *S. tianshanica* Rupr. и *S. turkestanica* Hedl.

Значительным вкладом в интродукцию древесных растений явилась работа Ф.Н. Русанова [16], разработавшего новые методы интродукции древесных растений и апробировавшего их на коллекции рябин Ташкентского ботанического сада АН Узбекистана.

С интродуцированными рябинами в Главном ботаническом саду АН СССР работала Л.А. Фролова, рекомендовавшая для озеленения Москвы 11 видов рябин, а в Ботаническом саду им. Л.В. Комарова (С.-Петербург) — Т.И. Заиконникова.

Г.В. Максимова [13] приводит сведения об интродукции 41 вида и 2 форм рябин в

Ташкентском ботаническом саду АН Узбекистана. Коллекция рябин Ставропольского ботанического сада насчитывает 33 вида и формы.

Первые сведения о культуре рябины в Украине датированы 1809 г. В 1911 г. в Кременецком ботаническом саду на Волини появилась рябина гибридная (*S. hybrida* L.) — результат скрещивания *S. domestica* L. и *S. intermedia* Pers. В настоящее время этот вид распространен в ботанических садах, парках, скверах и уличных насаждениях. Самое крупное и старое дерево (высотой до 14 м) находится во Львове. Наиболее широко этот вид распространен в Полтаве (Петровский парк) и Харькове.

В 1809 г. впервые в Украине появилась в культуре рябина мучнистая (*S. aria* (L.) Crantz), интродуцированная в Основьянском саду Богодуховского уезда на Харьковщине, а с 1811 г. ее выращивали в коллекционных посадках Кременецкого сада. К настоящему времени она известна почти во всех ботанических садах. С этого же года в акклиматизационном саду им. И.Н. Каразина начинают выращивать рябину садовую, или домашнюю (*S. domestica* L.).

С 1936 г. в Украине были испытаны и некоторые другие виды, в частности *S. americana* March., *S. amurensis* Koehne, *S. dumosa* Sarg., *S. latifolia* (Lam.) Pers., *S. serotina* Roem., *S. thianshanica* Rupr., *S. umbellata* Zingerl., которые оказались вполне устойчивыми.

Попытки интродуцировать *S. torminalis* (L.) Crantz за пределы естественного ареала в Украине предпринимались еще в XIX ст. в ряде дендропарков и других исследовательских учреждениях как Правобережья, так и Левобережья. Однако до сих пор лишь один ее экземпляр, высаженный акад. Г.Н. Высоцким на рубеже XIX и XX ст., сохранился на коллекционном участке Мариупольской агролесопытной станции. Почти 90-летнее дерево в 1984 г. достигло высоты 11,3 м при диаметре ствола 24 см и кроны 4,8 м. Дерево длительное время росло при сильном затенении кленами, белой акацией, ясенями.

Самая обширная коллекция рябин была собрана в дендропарке “Тростянец” на Чер-

ниговщине: по данным инвентаризации 1986 г., тут произрастало 17 видов и форм. Для Лесостепной опытно-селекционной станции приводится 13 видов и 6 гибридов.

Вторым очагом концентрации рябин в Украине является Полтавская обл. В 1930 г., по данным А.Л. Лыпы [12], тут произрастало 12 видов и форм, в Ботаническом саду им. А.В. Фомина Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (1940) — 9, в Уманском дендропарке "Софиевка" (Черкасская обл., 1946) — 8 видов. В настоящее время коллекция рябин в Ботаническом саду им. А.В. Фомина насчитывает 14 видов рябин [9].

В справочнике "Деревья и кустарники" под редакцией Л.И. Рубцова [5] дана характеристика 4 интродуцированных видов рябин, успешно произрастающих в дендрарии ЦБС НАН Украины. Сейчас ассортимент интродуцированных рябин в этом ботаническом саду увеличился вдвое.

Н.А. Кохно [6] рекомендует для озеленения городов и сел Лесостепи и Полесья Украины 6 видов интродуцированных рябин. С.С. Харкевич отмечает хороший рост *S. graeca* (Spach) Lodd. ex Schauer, интродуцированной из природной флоры Кавказа, в условиях Киева. А.Ф. Токарский приводит аналогичные сведения о 4 алтайских видах.

С 1930-х годов нашего столетия масштабы интродукции рябины в Украине возрастают. Например, С.И. Ивченко [8] в 1966 г. отмечал 12 мест интродукции *S. torminalis* за пределы естественного ареала. Изучение этого вида свидетельствует о реальной возможности его культивирования за пределами естественного ареала почти по всей Украине и подтверждает многочисленность полезных свойств, присущих аборигенной флоре.

В лесах горной части Крыма произрастает 7 видов рябины, относящихся к следующим под родам и секциям рода *Sorbus*.

Подрод *Eu-Sorbus* Kom.:

1) *S. domestica* L. — рябина домашняя (секция *Cormus* Spach.);

2) *S. aucuparia* L. — рябина обыкновенная (секция *Aucuparia* Medic.).

Подрод *Hahnia* Medic.:

3) *S. graeca* (Spach.) Lodd. ex Schauer — рябина греческая;

4) *S. taurica* Zinserl. — рябина крымская;

5) *S. pseudolatifolia* K. Pop., sp. n. — рябина ложношироколистная (секция *Aria* DC.);

6) *S. torminalis* (L.) Crantz — берека, или рябина глоговина (секция *Torminaria* DC.);

7) *S. dualis* Zinserl. — рябина действенная (занимает промежуточное положение между секциями *Aucuparia* и *Aria*).

Согласно "Флоре СССР" [10], в Горном Крыму обитает еще рябина турецкая (*S. turcica* Zinserl.), однако этот вид является лишь ксерофильной формой рябины крымской.

Описанный С.В. Юзепчуком [19] эндемичный для Крыма новый вид рябины — рябина Станкова (*S. stankovii* Juz. sp. n.) — по целому ряду признаков не может считаться видом. Как разновидность рябины греческой рябина Станкова и отмечена Ю.Д. Цинзерлингом во "Флоре СССР" под названием *A. graeca* var. *cuneata* Zinserl.

О пищевых и лекарственных свойствах рябины знали еще в Древней Греции. Позже, в средние века, эти необычные растения породили массу легенд и суеверий. Так, в немецкой мифологии рябину связывают с именем бога грозы Донаром, а в Вестфалии до сих пор сохранился старый обычай прибавлять защитные ветки рябины к дверям дома.

Первые упоминания о видах *Sorbus* находим у Теофраста, Плиния и Палладия [15]. Хорошо была известна рябина домашняя и в Древнем Риме. О ней упоминает Плиний Старший, Палладий и Кротон; есть сведения о ее культивировании в средневековой Европе. К северу эта культура достигла Англии — тут рябина домашняя растет отдельными деревьями. В графстве Уорчестер один экземпляр, уничтоженный пожаром в 1862 г., был известен еще с 1678 г.

Рябины широко используются как декоративные растения благодаря красоте дерева и яркости щитков ягод. В северной Европе они широко применяются и для полезащитных полос. В Дании для этой цели культивируется *S. intermedia* Pers. Наибольшее практическое значение имеют 3 вида рябин: обыкновенная, домашняя и берека, числен-

ность которых, особенно последнего вида, в природе в последние десятилетия очень сократилась.

Всю центральную, среднюю и северную полосы европейской части бывшего СССР и значительную часть районов Урала и Сибири занимает самая распространенная рябина обыкновенная.

Среди рябин есть деревья высотой до 30 м, есть стелющиеся и плакучие формы. Отличаются рябины друг от друга и формой кроны. Широко разводится рябина в северных районах бывшего Советского Союза, где ее называют "северный виноград". *S. aucuparia* var. *moravica* Zengerl. кое-где выращивается любителями в Польше, Чехии и Германии, причем ягоды ее используются для компотов. В Польше ягоды *S. aucuparia*, глазированные сахаром, считаются лекарством.

На вкус созревшие ягоды терпки, кислы и несколько горьковаты. Однако плоды, собранные после осенних заморозков, в значительной степени теряют горечь. Самыми вкусными считаются плоды "Невежинской" рябины. Они сладкие, в них меньше терпкости. Рябина Невежинская происходит из с. Невежино Владимирской обл. (Россия). Плоды крупные и сладкие, содержат много витамина С. Дерево растет до 100 лет. Урожай с 30—40-летнего экземпляра достигает 80—120 кг, с многоствольного дерева — 250—300 кг.

Лучшие сорта создал известный ученый-селекционер И.В. Мичурин. Это — Ликерная со сладкими, почти черными плодами — гибрид обыкновенной рябины с аронией (черноплодной рябиной), Гранатная — гибрид рябины обыкновенной с боярышником, Мичуринская десертная — гибрид рябины с мушмулой.

Наибольшую ценность как лесоплодовое дерево представляет собой рябина домашняя (*S. domestica*), являющаяся древнейшим реликтом средиземноморской флоры. Эта рябина в диком виде обитает только в горной части Крыма, преимущественно в лесах южного макросклона главной гряды гор, в поясе от 100 до 800 м над ур. м. [15]. На северном склоне наиболее типичное местонахождение рябины домашней отмечено на

склонах горы Бойко в верховьях р. Бельбек у селения Соколиное. Этот вид рябины характеризуется необычно крупными для представителей рода *Sorbus* плодами длиной 15—34, шириной 13—34 мм. Средняя масса плодов дикорастущих видов равна 5,5, максимальная — 10 г. В культуре отобранные формы с плодами массой до 15—20 г, с содержанием сахаров 14,5 %. Основным недостатком плодов рябины домашней являются танины, содержание которых составляет 2—3 % массы сырых плодов, что придает плодам терпкость. Однако при созревании, сопровождающемся побурением и размягчением плодов, содержание танинов падает до 0,1—0,2 %, и плоды становятся приятно кисло-сладкими. Тогда их можно есть свежими, а также использовать для приготовления компотов и киселей.

Одно дерево рябины домашней приносит 1,5—2 ц плодов в год. В наиболее урожайные годы урожай отдельных деревьев может составлять до 6 ц плодов.

Рябина домашняя издавна введена в культуру в странах Южной Европы. О возделывании этого вида в античном Риме сообщает Плиний Старший. В Древней Греции, примерно 2400 лет тому назад, как пишет Теофраст в "Исследовании о растениях", уже существовал агротехнический прием "исправления" слабо плодоносящих деревьев рябины домашней. Известно, что начало ее культуры в Крыму положили греки, основавшие на побережье полуострова незадолго до нашей эры ряд поселений. Из письменных источников известно, что в XVIII—XIX ст. рябина домашняя была очень распространена в садах южного побережья Крыма, а также в верховьях р. Бельбек, где в это время были очень развиты лесосады. О значительно развитой культуре рябины в Крыму есть и более поздние сообщения [1, 17]. Известно, что плоды рябины были достоянием не только местного рынка, но и вывозились за его пределы, в частности в Одессу [17]. В Крыму есть деревья в возрасте до 300 лет со штамбом толщиной 70—80, а у отдельных деревьев — 100—110 см. Листья, побеги и соцветия рябины домашней очень похожи на таковые рябины

обыкновенной, и только ее плоды оригинальной формы, непривычной для рябины, совсем не похожи на плоды других рябин. Засухоустойчивость и долголетие этой рябины позволяют успешно применять ее в лесосадах, в садо- и полезащитных насаждениях не только Крыма, но и других областей юга Украины. Никитский ботанический сад, основываясь на удовлетворительных результатах культуры рябины домашней на Млиевской опытной станции, рекомендовал ее как плодовую и лесоплодовую породу не только для Крыма, но и для юга Украины и Северного Кавказа. В степных районах Крыма рекомендовано использование рябины домашней в лесополосах. Даже в южных районах, избалованных разнообразием и качеством фруктов, ценят домашнюю рябину как плодое дерево.

Заслуживают внимания и декоративные особенности этой породы. Крона дерева в молодом возрасте пирамидальная, а у старых экземпляров — раскидистая, шатрообразная, дает много тени. Весной при цветении и осенью, когда ветви усыпаны яркими плодами, деревья выглядят особенно эффектно. Красивая блестящая листва довольно долго сохраняет зеленую окраску осенью, только в октябре она начинает приобретать розовые, малиновые, а затем бурые тона. Рябина неприхотлива к почвенным условиям, засухоустойчива, мало повреждается вредителями и болезнями, что также существенно для озеленения.

За пределами Крымского п-ова рябина домашняя незначительно распространена в культуре в Молдове, на Кавказе, в некоторых районах Украины. Несмотря на южное происхождение, она довольно зимостойкая, выдерживает морозы до -30°C . На Красностроянецкой опытной станции (Сумская обл.) выращено вполне зимостойкое потомство рябины домашней. Кончики годичных побегов слегка подмерзли только в первые годы. В Закарпатской обл. деревья домашней рябины из крымских семян в возрасте 14 лет достигли высоты 8—9 м. Уже несколько лет они хорошо цветут и плодоносят. Плоды мельче, чем у материнских растений в Крыму, но вкус у них приятный.

Кроме рябины обыкновенной и домашней, произрастающих на Кавказе и в Крыму, встречается еще один вид рябины — *S. torminalis* (берека, или рябина глоговина). Дерево достигает иногда высоты 25 м при диаметре ствола 30—35 см, хотя обычно его размеры меньше: высота 12 м, диаметр ствола 10 см. Распространена в предгорьях Северного Кавказа, во всем Причерноморье, поднимаясь в горы до 1200 м, во всей лесной части Крыма. Встречается наиболее часто во втором ярусе дубовых лесов, становясь особенно заметной в засушливых условиях, где, однако, достигает меньших размеров, чем на свежих и богатых почвах; встречается и под каштаном, грабом, но реже и имеет более угнетенный вид, чем под дубом и сосной.

Известно, что берека — реликтовый вид, предки которого эмигрировали из Восточной Азии и в миоцене вошли в состав флоры Средиземноморья [11].

Современный ареал береки охватывает значительную площадь в Европе, Азии и Африке [3, 11]. На территории Украины по линии рек Неман, Припять и Южный Буг проходит крайняя северо-восточная граница ее распространения. Противоречивым является сообщение относительно северной границы распространения береки [11].

В пределах естественного ареала, произрастая на значительной территории, берека относится к видам, способным выдерживать затенение в молодом возрасте. Однако для дальнейшего нормального развития, цветения и плодоношения она требует очень хорошего освещения.

Большинство авторов характеризуют береку как вид мягкого, теплого и влажного климата, избегающий чрезмерно увлажненных мест и отдающий преимущество почвам со слабощелочной реакцией.

Одной из причин уменьшения количества береки в пределах ареала является очень ценная древесина ("атласное дерево") и выведение природных смешанных лесов, а также замена их монокультурами. Варварская вырубка деревьев береки, которые достигли размеров, пригодных для хозяйствен-

ного использования, в прошлом очень подорвала естественное возобновление вида.

Таким образом, различные виды рябин перспективны как плодовые, лекарственные и декоративные растения. Особенно декоративны рябины в групповых и одиночных посадках. В одиночных посадках перед фасадами зданий красива рябина обыкновенная плакучей формы (*Sorbus aucuparia* f. *pendula*).

В Украине рябины внедрены в озеленительный ассортимент в парковых насаждениях. Особенно перспективны для этой цели *S. aucuparia*, *S. hybrida*, *S. domestica*, *S. torminalis*. Следовательно, продвижение рябины за пределы ее нынешнего, довольно небольшого ареала, представляет вполне возможную задачу. Домашнюю рябину целесообразно разводить возле лесных кордонов, в лесопарках, зеленых зонах, в аллеях посадках Украины, Молдовы, Северного Кавказа. Хорошее применение она может также найти в озеленении населенных пунктов, в придорожных посадках, в защитных лесонасаждениях.

Как плодовые растения очень ценны сорта *S. aucuparia* Ликерная, Гранатная, Бурка, Невежинская, а также отобранные в Национальном ботаническом саду НАН Украины формы *S. domestica* с крупными плодами различной формы, величины и окраски.

1. Агеенко В. О. О культуре в Крыму каперсника, винограда, мушкера, айвы, рябины, сладкого каштана, грецкого ореха и лавра // Сел. хоз-во и лесоводство. — 1902. — 207. — С. 10—17.
2. Вавилов Н. И. Теоретические основы селекции. — М.: Наука, 1987. — 506 с.
3. Габриэлян Э. Ц. Рябины (*Sorbus* L.) Западной Азии и Гималаев. — Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978. — 264 с.
4. Гурский А. В. Основные итоги интродукции древесных растений в СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — 304 с.
5. Деревья и кустарники: Справочник / Под ред. Л. И. Рубцова. — Киев: Наук. думка, 1971. — 156 с.
6. Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР / Под ред. Н. А. Кохно. — Киев: Наук. думка, 1980. — 236 с.
7. Дробов В. П. Озеленение городов Средней Азии. — Ташкент: Узгосиздат, 1937. — 56 с.
8. Ивченко С. И. Берега — ценная порода для лесных насаждений в степи // Лесн. хоз-во. — 1952. — № 8. — С. 35—37.

9. Колесниченко О. М. Адаптивный характер листопадности древесных растений // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 1999. — Вип. 1. — С. 35—36.
10. Комаров В. Л., Цинзерлинг Ю. Д. Род *Sorbus* L. // Флора СССР. — 1939. — 9. — С. 372.
11. Косец М. І. Систематика, географічне поширення і історія *Sorbus torminalis* (L.) Crantz на фоні загального розвитку роду // Ботан. журн. — 1941. — № 1. — С. 141—148.
12. Лыпа А. Л. Дендрологические богатства Украинской ССР и их использование в озеленении населенных мест // Озеленение населенных мест. — Киев: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1952. — С. 366—370.
13. Максимова Г. В. Виды рода *Sorbus* L., интродуцированные Ботаническим садом АН АзССР // Дендрология Узбекистана. — 1977. — 8. — С. 142—220.
14. Малеев В. П. Теоретические основы акклиматизации растений // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. Прил. — 1933. — 262 с.
15. Попов К. П. Новый вид рябины из Крыма // Ботан. материалы Гербария Ботан. ин-та АН СССР, 1959. — 19. — С. 8—11.
16. Русанов Ф. Н. Новые методы интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1950. — Вып. 7. — С. 27—36.
17. Симиренко Л. П. Крымское промышленное плодоводство. — М., 1912. — 527 с.
18. Соколов С. А., Связева О. А. География древесных растений. — М.; Л.: Наука, 1965. — 264 с.
19. Юзепчук С. В. Три новых эндема Крымской флоры // Ботан. материалы Гербария Ботан. ин-та АН СССР. — 1950. — 12. — С. 11—13.
20. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America. — New York: Macmillan, 1949. — 996 p.

Надійшла 14.12.99

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ *SORBUS* L. В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Н. В. Мельниченко

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ

Розглянуто історію інтродукції видів роду *Sorbus* L., обсяг роду в сучасному розумінні, ареал окремих, найцінніших видів, чисельність яких останнім часом зменшилась. Показано перспективи використання видів горобин як плодкових, декоративних та лікарських рослин.

INTRODUCTION OF *SORBUS* L. GENUS SPECIES AND PERSPECTIVES OF THEIR UTILIZATION

N. V. Melnichenko

M. P. Dragomanow National Pedagogical University, Kyiv

The article overviews the history of introduction of *Sorbus* genus species, the genus amount in the modern representation and the number of some of the most valuable species having their populations diminished recently. The work tells of perspectives of the species utilization as fruit, decorative and medicinal plants.